

ЕТТИ АЪЗО СИРЛАРИ

Зойир Юсупович Яллақаев

Термиз давлат университети ўқитувчиси

Термиз, Ўзбекистон

zoyiryallaqayev@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада тадқиқот объекти сифатида инсон учун ўта муҳим бўлган етти аъзонинг Аҳмад Яссавий шеърлятида бадиий тарзда акс этиши ҳамда уларнинг нафс билан нозик равишда боғлиқлигига доир талқинлари шоирнинг ҳикматлари мисолида тадқиққа тортилган.

Калит сўзлар: тил, кулоқ, кўз, икки кўл, икки оёқ, қорин ва фарж.

ТАЙНЫ СЕМИ УЧАСТНИКОВ

Абстрактный: В данной статье как примеры мудрости поэта изучаются художественное отражение семи органов человеческого тела в поэзии Ахмеда Яссави и их интерпретации их связи с душой.

Ключевые слова: язык, ухо, глаз, две руки, две ноги, живот и влагалище.

SECRETS OF THE SEVEN MEMBERS

Abstract: In this article, the artistic reflection of the seven organs of the human body in Ahmed Yassavi's poetry and their interpretations of their relationship with the soul are studied as examples of the poet's wisdom.

Key words: tongue, ear, eye, two hands, two legs, abdomen and vagina.

Инсон бадани ва ундаги аъзолар нафсининг энг муҳим хусусиятларини ўзида мужассам этганлиги билан характерлидир. “Инфитор” сурасида инсон яратилганда унинг жасади тўла-тўқис қилингани, ҳар бир аъзо адолатли тарзда бино қилинганлиги эслатиб ўтилган: “У сени тўла-тўқис ва мўътадил қилиб яратганди. Ўзи хоҳлаган сувратда сени таркиб қилди”⁸. Аҳмад Яссавий ҳикматларида инсон танаси, унинг нафси билан боғлиқ аъзолари ҳақида ёзаркан етти аъзо ҳақида алоҳида тўхталган. Хўш, бу етти аъзо қайси аъзолар? Нега улар аниқ сонларда ифодаланган, нега Яссавий бу ҳақда ҳикмат ёзган

⁸ Инфитор 7-8.

деган савол туғилади, албатта? Ушбу етти аъзо ва, умуман, инсоннинг баданидаги барча аъзоларнинг яратилиши, уларнинг ҳаёт давомида бажарадиган вазифалари ҳақида Ҳаким Термизийнинг “Риёзатун нафс”, “Адабун нафс”, “Нодир асллар”, “Ҳаж ва унинг сирлари” китобларида, Имом Ғаззолийнинг “Кимиёи саодат” каби асарларида келтирилган маълумотлар алоҳида аҳамиятга эга. Ҳаким Термизийнинг таъкидлашича ушбу етти аъзо: *тил, қулоқ, кўз, икки қўл, икки оёқ, қорин ва фарж* бўлиб, Аллоҳ таоло мийсоқ куни одамзоддан ушбу аъзолари билан илоҳий китоблар ва расуллар кўрсатган тарздагина амал қилишга ваъда олган. Ўша куни бандалар ушбу омонатни қабул қилган ҳамда шундан бошлаб унга вафо қилиш шарти уларнинг зиммасига тушган.⁹ Мутасаввуф “Ҳаж ва унинг сирлари” китобида ҳам етти аъзога тўхталиб, каъба атрофини етти марта айланиш ҳаракати ҳикматини тананинг ушбу етти аъзоси орқали амалга оширилиши билан изоҳлайди¹⁰.

Умуманмаънода барча аъзолар нафснинг Яратувчисидан бўлган ўзининг ҳаётини тўғри йўлга қўйиши ва шу жараёнда билиши лозим бўлган илмларни англаши ҳамда Унинг хизматини қилиши учун қўйилган. Нафсга берилган билиш илми фақатгина нарсаларнинг зоҳирини (дунё ва ундаги нарсаларни – З.Я) ҳис қилиш, маълум маънода лаззатларни сезиш, кўриш учундир. Ғайб илмлари, воқеликдан идрок қилинадиган нарсалар фитратан унга берилмаган. Бу назарияни тадқиқ этган Ҳаким Термизий билишни иккига: нафсий ва қалбий билишга ажратган. Олимнинг фикрича тана ва ундаги аъзолар билан билиш яъни хавосс ул-хомс (беш сезги) – бу нафснинг маърифати бўлиб, бу билан у фақатгина нафс учун бўлган нарсаларнигина ҳис қила олади. Унинг кўриши, билиши парда ортидан, ғира-шира, тутун аралаш тиниқ бўлмаган ноаниқ билишдир. Воқеликнинг аслини кўриш, ҳис қилиш эса қалбнинг шуурига боғланган. Қалб билан билиш унинг ичидаги иймон, маърифат ва яқийн каби нурлар билан кўриш, билиш бўлиб, у аниқ, тиниқ ҳамда яқийн ишонч билан билишдир.¹¹ Хуллас, нафс ўз истакларини бадан ҳамда ана шу етти аъзо орқали амалга ошириши уларни янада чуқурроқ тадқиқ этишни тақозо этади. Ушбу етти аъзони ўз ўрни эътибори билан қуйидаги тартибли шаклда кўрсатиш мумкин:

⁹ Муҳаммад Ҳаким Термизий рисоалари. Таржимон: Ж.Чўтматов. – Тошкент: Мовороуннаҳр, 2017. – Б. 262.

¹⁰ Ат-Термизий, ал-Ҳаким. Ҳаж ва унинг сирлари: диний-маърифий / Ал-Ҳаким ат-Термизий; таржимон Жалолиддин Ҳамроқулов. – Тошкент: “Movorounnahr”, 2015. – Б. 156.

¹¹ Муҳаммад Ҳаким Термизий рисоалари. Таржимон: Ж.Чўтматов. – Тошкент: Мовороуннаҳр, 2017. – Б. 61.

Тилнинг биринчи ўринда келтирилганлиги у барча аъзоларнинг ҳақидан гапирганлиги учундир. Зеро, у бутун танадаги жамики аъзолар тилидан нутқ қилади. Бу маънони ушбу ҳадис мазмунида кўриш мумкин: *“Одам боласи тонг оттиргач, аъзоларининг бари тилга ёлвориб дейишади: “Биз ҳақимизда Аллоҳдан кўрқ, албатта, биз сен биланмиз: агар тўғри бўлсанг, тўғримиз, эгри бўлсанг, эгримиз”*¹² Тил нафснинг, қалбнинг, ақлнинг, руҳнинг, кўйингки, инсон таркибидаги жамики моддий-маънавий хилқатларнинг таржимони, жарчиси бўлиб, инсон тўғрилиги, комиллиги ёки аксинча, унинг эгрилиги, тубанлигининг аломати ҳам у билан зоҳир бўлади. Зотан, *“Қулнинг қалби тўғри бўлмагунча иймони тўғри бўлмайди. Қалби эса унинг тили тўғри бўлмагунча тўғри бўлмайди”*¹³ дейилиши ушбу фикрни қувватлайди. Имом Ғаззолийнинг “Тил офатлари” китоби бутунлай тилдан пайдо бўлувчи иллатлар моҳиятини оятлар, ҳадислар ва ҳикмат аҳлининг сўзлари билан очиб беришга бағишланган. Хусусан, унда тилдан туғилажак, ёлғон, ғийбат, фаҳш сўзлар, лаънат айтмоқ, беҳуда сўзлаш, сирни ошкор қилиш, чақимчилик, маддоҳлик, иккиюзламачилик ва қатор шунга ўхшаш тил офатлари кенг шарҳланган.¹⁴ Муҳаммад Абдулҳай Лакҳнавийнинг *бутун бир китоби тилдан туғиладиган*

¹² Чўтматов, Жўрабек. Имом Абу Исо Термизий: ҳати ва ижоди саҳифалари [Матн]: Ж.Чўтматов. – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси нашриёти, 2019. – Б. 104.

¹³ Абу Ҳомид Ғаззолий. Тил офатлари ва ундан сақланиш йўллари: диний-маърифий / Абу Ҳомид Ғаззолий. – Тошкент: “Munir” нашриёти. 2021. – Б. 9.

¹⁴ Юқоридаги асарга қаранг. – Б. 240.

“Ғийбат” мавзусига оид бўлиб, мутасаввуф ушбу асариди гийбатни айблов воситасига кўра беш турга ажратади:

- 1. Тил билан гийбат қилиш;*
- 2. Қулоқ билан гийбат қилиш;*
- 3. Қалб билан гийбат қилиш;*
- 4. Аъзолар билан гийбат қилиш;*
- 5. Қалам билан гийбат қилиш.¹⁵*

“Дарҳақиқат, Одам боласи қиладиган хатоларининг кўпи тилдандир”¹⁶ дея эътироф этилиши унинг нафс истакларини энг кўп рўёбга чиқарувчи қалтис аъзо эканлигини кўрсатади. Шу боис тасаввуф шеърлятида ундан ҳосил бўладиган ёлғон, ғийбат, чақимчилик, мунофиқлик ва бошқа шу каби иллатлар кескин танқид қилинган:

*Тил учиди умматман деб ялгон сўзлар,
Киши молин олмоғ учун ҳарён кўзлар.
Ҳалоллини мунда тошлаб, ҳаром излар,
Нодонларга бу сўзларни ойғум келар.¹⁷*

Қулоқ барча хабарлар, сигналларни қабул қилиб, уни нафсга етказиб турувчи восита-аъзодир. Ҳақим Термизийнинг келтиришича икки қулоқ товушларни лаззат ва хабардорлик ила илиб олиш учун бир идиш ва ўзига хос асбоб тарзида яратилган.¹⁸ Бироқ ушбу аъзодан нафс хавосининг ҳаром мақсадларида ҳам фойдаланиш мумкин. Яссавий нафсига муте бўлганликдан қалби қотиб қолган, қалб қулоғи тўсилиб қолган инсонни қулоқсиз, нодон дея атайдди. Чунки асл моҳиятнинг мазмуни акс этган оят, ҳадис, ҳикматни унга зарра қиймати йўқ. Қулоқсиз воқеликдан мутлақо лоқайд, ҳатто муддатли қилиб берилган ўз ҳаётига ҳам умуман бефарқ. Шоир ушбу ҳолатга гувоҳлигидан пушаймон бўлганлигини шундай ёзади:

*Қулоқсизга оят, ҳадис, ҳикмат ҳаром,
Эссиз, ҳикмат ич-қорнимда бўлсун тамом,
Нодонларга тоқай айтиб, йиғлай мудом,
Дод айласам, ҳечким қулоқ солғони йўқ.¹⁹*

ёки

Кўнгли қоттиқ, яхши сўзга қулоқ тутмас,

¹⁵ Муҳаммад Абдулҳай Лақхнавий. Ғийбат ўзи нима?: диний-маърифий Муҳаммад Абдулҳай Лақхнавий. Таржимон: Ёркинжон Фозилов: – Тошкент: “Munir” нашриёти, 2021. – Б. 272.

¹⁶ Абу Ҳомид Ғаззолий. Тил офатлари ва ундан сақланиш йўллари: диний-маърифий / Абу Ҳомид Ғаззолий. – Тошкент: “Munir” нашриёти. 2021. – Б.10.

¹⁷ Яссавий, Хожа Аҳмад. / “Девони Ҳикмат”. / - Тошкент: “Наврўз”, 2018. – Б. 236.

¹⁸ Муҳаммад Ҳақим Термизий рисоалари. Таржимон: Ж.Чўтматов. – Тошкент: Мовороуннаҳр, 2017. – Б. 253.

¹⁹ Яссавий, Хожа Аҳмад. / “Девони Ҳикмат”. / - Тошкент: “Наврўз”, 2018. – Б. 259.

*Қиёматда Ҳақ қошида расво бўлур.*²⁰

Имом Ғаззолий кўзни нарсаларни кўрмоқ учун яратилганлигини айтиб, у ўз яратилишида ўн табақа қилиб яратилганлигини таъкидлайди.²¹ Бундан ташқари кўз нафсга барча ашёлар, нарсалар ва улардаги шахватли қилиб қўйилган нарсаларнинг суратини олиб етказиш вазифасини ҳам бажариб беради. Албатта, шариат нуқтаи назаридан ҳалолидан нафснинг ҳаққи ажратилган бўлсада, бироқ, унинг ҳавоси (шайтони) ҳаддидан ошган ҳолда ҳаромини истайди. Унинг хоҳишига эргашган нафс эса кўз аъзоси орқали ҳаромга назар қила бошлайди: “(Аллоҳ) **кўзларнинг хиёнатини** (яъни, қараш ҳаром қилинган нарсага ўғринча кўз ташлашни) **ҳам, диллар яширадиган нарсаларни ҳам билур**”:²² Яссавий ёзади:

*Номаҳрамга боқарлар, кўзларида йўқ инсоф.*²³

Қўл билан инсон борлиқдаги нарсаларни ушлайди, ўзи учун кўплаб зарурат амалларни бажаради, у билан меҳнат фаолиятини йўлга қўяди. Аммо қўл нафснинг ҳавойи хоҳишига хизмат қилганда унинг лаззатланишидаги барча ҳаракатларида иштирок этишга ҳам мажбур. Шундан у эртага ўзига зулм қилинганлиги сабаб нафснинг барча кирдикорларига унга қарши гувоҳ бўлиши ҳам мумкин. Чунончи, ояти каримада “**У кунда тиллари, қўллари ва оёқлари қилиб юрган амаллари ҳақида уларга қарши гувоҳлик берур**” дейилган²⁴:

*Тонгла борсам илик, оёғ барча гувоҳ,
Ҳақ олдида қилгон ишим аён эрур*²⁵.

Оёқ бутун тана юкини кўтарувчи ҳаммол. Бинобарин, бадан қаерга боришни хоҳласа у ўша ерга уни кўтатиб боришга масъул. Агар вужуд яхшилик сари юрган бўлса, савобига, билакс, шариат чегараларини бузиб, гуноҳларга дўнган бўлса маъсиятига шерик бўлади. Нафс бундай вақтда ўз ишидан масрур, ғурурга ботган ҳолда ҳою ҳаваси билан одимлайди:

*Юрдунг доим шоду хуррам, сурур бирлан,
Мағрур бўлдинг ҳою ҳавас, гурур бирлан,
Единг шубҳа-ҳаромларни макруҳ бирлан,
Дўзах ичра жазосини тортмасмусан?*²⁶

Ҳаким Термизийнинг наздида ошқозон – бу ризқ уйи.²⁷ Бундан ташқари қорин нафс кучининг асосий манбаи, унинг шахватланиши учун бор қувватни

²⁰ Яссавий, Хожа Аҳмад. / “Девони Ҳикмат”. / - Тошкент: “Наврўз”, 2018. – Б. 267.

²¹ Ғаззолий Абу Ҳомид. Кимиёи саодат: (Рух ҳақиқати). Тошкент, “Адолат”, 2005. – Б. 59.

²² Куръони карим. Ғофур сураси – 19.

²³ Яссавий, Хожа Аҳмад. / “Девони Ҳикмат”. / - Тошкент: “Наврўз”, 2018. – Б. 90.

²⁴ Куръони карим. Нур сураси – 24.

²⁵ Яссавий, Хожа Аҳмад. / “Девони Ҳикмат”. / - Тошкент: “Наврўз”, 2018. – Б. 120.

²⁶ Яссавий, Хожа Аҳмад. / “Девони Ҳикмат”. / - Тошкент: “Наврўз”, 2018. – Б. 300.

²⁷ Муҳаммад Ҳаким Термизий рисоалари. Таржимон: Ж.Чўтматов. – Тошкент: Мовороуннаҳр, 2017. – Б. 253.

ичаклар билан биргаликда у таъмин этишга ихтисослашган. Қорин масаласининг муҳим нуқтаси шуки нафс шаҳватининг “чўғ”лари шу ерга қўйилган бўлиб, қачон у ҳавонинг эсиши билан алангаланса унинг ҳирси кучая бошлайди. Шундан сўнг агар у ўз ҳолига қўйиб берилса юзминг турлик таом билан ҳам унинг эҳтиросини сўндириб бўлмайди, балки у тўйим билмас таъмагир итга айланади:

Нафсим мени ўтдек ёниб йўлдин урди,

Юз минг турлик таом тилаб дўкон қурди.

Оғзин очиб ҳар эшикка мени сурди,

Ҳиммат берсанг ит нафсимни ушласам мен.²⁸

Нафс – ҳайвонлик яъни тириклик тимсоли. У тупроқдан яратилганлиги боис ерга мансуб жон-тириклик моҳиятини касб этган. Ва бу жараён унинг еб туришлиги асосида қойим қилинганлиги билан ҳам эътиборлидир. Бу унинг фитратий ҳаёти. Бироқ, у умрини фақат еб-ичиш машғулотига бағишласа унинг ҳайвонлардан фарқи қолмайди, балки улардан ҳам қуйи мартабага туша бошлайди. Шунинг учун шоир “*еб, ичибон ҳайвон каби тунлар ётиб*” дея бундай одамларни танқид қилган. Яссавий “*Ҳаром-ҳариш егонлар*”ни тонгла ҳисобда “*бир-бир жавоб*” беришини таъкидлаб, ҳалол-ҳаромни ажратмасликни фосиқлик дейди ва бу нарса инсоннинг қалбини янада кирларга тўлдиришини таъкидлайди:

Ҳалол-ҳаром фарқин қилмай олиб ютқон,

Ул фосиқни дилин на деб сафо қилсун.²⁹

Фарж яъни жинсий аъзо юқорида саналган етти аъзо ичида энг муҳим ва нозик узвдир. Ҳаким Термизийнинг таъкидлашича фаржни Аллоҳ таоло насллар учун эшик қилиб яратган.³⁰ Олимнинг Абдуллоҳ ибн Умардан (р.а) келтирган ривояти бўйича Аллоҳ таоло инсондан энг аввал яратган аъзоси унинг фаржи эканлигини қайд этган: “*Аллоҳ инсондан энг аввал яратган нарса фаржидир. Бас, инсонга деди: Бу сенинг ҳузурингда беркитганим омонат: уни ҳеч вақт ўз эркига қўйма ва фақат ҳаққи билан (яъни ҳалолда) ишлат*”. Ҳаким Термизийнинг фикрича нафс фараҳларининг энг кучлиси ана шу фаржни ишлатишда жамланади. У лаззатларнинг энг қувватлиси бўлиб, унинг аҳли уни ноўрин ишлатиши билан дўзахга киради. Бундан ташқари олим ушбу аъзоларнинг омонатга айланиш сабабини уларнинг шаҳватли бўлганлиги билан изоҳлайди ҳамда ушбу шаҳватларнинг жамланган ўрни нафсда эканлигини алоҳида урғулайди.³¹ “*Аллоҳ Одам боласига унинг зинодан оладиган, қилиши*

²⁸ Яссавий, Хожа Аҳмад. / “Девони Ҳикмат”. / - Тошкент: “Наврўз”, 2018. – Б. 202.

²⁹ Яссавий, Хожа Аҳмад. / “Девони Ҳикмат”. / - Тошкент: “Наврўз”, 2018. – Б. 308.

³⁰ Мухаммад Ҳаким Термизий рисолалари. Таржимон: Ж.Чўтматов. – Тошкент: Мовороуннахр, 2017. – Б. 253.

³¹ Юқоридаги асар. Қаранг. – Б. 282 б.

*муқаррар бўлган улушини ёзиб қўйган. Икки кўзнинг зиноси қараш, икки қулоқнинг зиноси эшитиш, тилнинг зиноси гапириш, қўлнинг зиноси ушлаш, оёқнинг зиноси қадам босишдир. Қалб орзу қилади, тусайди, фарж эса буларнинг барчасини тасдиқлайди ёки ёлгонга чиқаради*³² ҳадисида юқоридаги аъзолар билан биргаликда фаржнинг зинони тасдиқловчи ёки инкор этувчи фоил эканлигига алоҳида урғу берилган. “Нодир асллар” китобининг “Бир юз тўқсон биринчи асл”и жасад ва қалбни поклайдиган тўрт хислат ҳақида бўлиб, шундан биттаси “Омонат муҳофазаси” деб аталган. “Омонат муҳофазаси” аъзоларни ва унга ишониб топширилган нарсаларни (шайтон ва ҳавонинг зараридан) муҳофази қилиш эканлигини уқтиради олим. Энг муҳими, барча кўргуликлар, жиноятлар мана шу аъзоларни муҳофаза этмасликдан келиб чиқишига эътибор қаратиш лозим эканлиги айтилади³³.

Аъзоларни муҳофаза қилиш, уларга юкланган омонатни саломат сақлаш учун тасаввуф аҳллари тариқатга ирода қилмоқ зарур эканлигига алоҳида урғу берадилар. Ушбу эшикларда мурид етти аъзонинг ҳокими бўлмиш нафснинг ҳавосига хилоф қилиш асносида ўз қалби ва руҳи томонга йўл очади. Мурид нафс бошига ҳар лаҳзада “арра” кўя бошлагач, унинг ҳавоси кесилиш баробарида нафси заифлаша боради, руҳи эса қувватлана бошлайди. Қалб кучайган сари солиқ руҳида ишқ (маърифат) жўш уриб, ошиқ ҳақиқий Маҳбуб висоли томон парвоз қила бошлайди. Солиқнинг қалбида маърифат – ишқ жўш ургач зоҳиру ботини ихтиёрсиз, тўхтамасдан Маъшук томон тазарруъ-нола қилишга тушади. Маърифат мақомидаги ушбу ҳолда намоён бўлаётган сирларни қалб кўзи орқали кўрган аъзолар кўзларини ҳар қандай ёмонликдан тўса бошлайди:

*Ул беш ҳуруф*³⁴ *майдонида жавлон қилур,*

*Зоҳир ботин бетаваққуф*³⁵ *нолон қилур.*

Етти аъзо кўзларини катон қилур,

*Муришд бўлиб, иродатга кирмоқ керак.*³⁶

Ҳадисларда келишича инсон Роббисини руҳи ва ақли билан севар экан. Шу боис ориф, ошиқ Маъшуқи ишқида ўзлигини – вужудини буткул унитиб, руҳ мулкида Унинг васлига етмоқ учун алам тортса, фақат нафс хоҳишларига ўрганиб қолган аъзолар бу кўйга тоқат қилолмасдан ларзон-титровчи бир ҳолга тушади:

³² Димашқий, Имом Абу Закарийё Яхё ибн Шараф ан-Нававий Димашқий. Риёзус солиҳийн (Солиҳлар гулшани). (Араб тилидан Анвар Аҳмад таржимаси) 3-китоб. Т.: “Sharq”, 2021. – Б. 228-229 б.

³³ Ҳаким Термизий. Нодир асллар (Расул ҳадисларидаги нодир асллар). Таржимон: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Т.: “Hilol-Nashr” 2021. – Б. 298.

³⁴ Шоир шарият, тариқат, ҳақиқат ва маърифатни ҳар бирини беш ҳарфдан иборат эканлигини ёзади ва бу ерда маърифат босқичдаги солиқ ҳоли ҳақида гапирмоқда.

³⁵ Бетаваққуф – тўхтамасдан, иккиланмасдан маъносидан.

³⁶ Яссавий, Хожа Аҳмад. / “Девони Ҳикмат”. / - Тошкент: “Наврўз”, 2018. – Б. 320.

Ориф-ошиқ жон мулкида алам тортса,

Етти аъзо тоқат қилмай ларзон бўлур.

Агар ишқ дарёси – маърифат нуридан солиқнинг вужуди (қалб)и ичра жўшқинлик (нурнинг кучайиши) тўлқини бошланса, гирдоб – қалб³⁷ айланиши ичра етти аъзо мутахаййир бир аҳволда қолади, чунки улар бу пайтгача нафс ғафлати-зулматида унга хизматда бўлган. Энди эса ўзларини қалбдаги маърифат нури билан кўриб, ўзларининг ҳақиқатини таний бошлагач ҳайратлари янада ортада:

Ишқ дарёси вужуд ичра жўш айласа,

Беҳуд бўлуб гирдоб³⁸ ичра ҳайрон бўлур.³⁹

Яссавийнинг таъбирича Ҳақ таоло бирор-бир инсонга, (агар у нодон бўлса ҳам) раҳмат назари билан қараса у бир лаҳзада ҳикмат соҳибига айланиши мумкин. Агар у нафсини ҳаволанишдан қайтарса, ҳавосининг барча хоҳишларини ўлдирса, нафсини дунёдан узиб, қалбига хизматкор эта олса, шунда қалбидан кирлари кетиб, кўнгли ювилган ойнадек порлай бошлайди. Шунда “Осмонлар ва ердаги барча нарсаларнинг нури” унда акс эта бошлайди. Шундагина инсон ҳам жисман, ҳам қалбан пок ҳолга эришади, нарсаларнинг ҳақиқий моҳиятини кўра бошлайди. Мутасаввуфлар Ҳақ таоло фақат қалби пок бандаларгагина назар қилади, дейишади. Агар У қалбга тажалли қиладиган бўлса жасаддаги бутун томирлар, суяклар нурга тўлади. У барча нарсаларни ўша нур орқали идрок эта бошлайди. Мурид ана шундай мақомга кўтарила олсагина унинг барча аъзолари, хусусан, етти аъзосининг (омонатнинг) муҳофазаси унинг учун енгиллашади ҳамда Маҳбуб Зотнинг ҳамдини тинмай айтувчи “гўё”га айланади:

Ҳақ Мавломнинг назари кимга тушса,

Нодон бўлса, бир лаҳзада доно бўлур.

Уч юз олтмиш томурлари нурга тўлур,

Тўрт юз қирқ тўрт сўнгаллари бино бўлур.

Ондин сўнгра ваҳдат майдин тўё ичор,

Аҳлу иёл, хонумондин тугал кечор.

Аллоҳ дею қайда борса, шайтон қочор,

Етти аъзо ҳамдин ойтиб гўё бўлур.⁴⁰

³⁷ Қалб сўзи араб тилида айланиш, ўзгариш фелидан олинган бўлиб, тасаввуф таълимотида маърифатни қабул қилиб олиш аъзолардан фақат қалб ва унинг ичидаги аъзоларга нисбат берилган.

³⁸ Гирдоб – айланиш ва ўз ичига тортиш тимсолидир. Бу ерда у қалб орқали Жаноби Ҳақнинг ўзи сари интилган солиқ руҳини Ўзи томон тортишига ишора.

³⁹ Яссавий, Хожа Аҳмад. / “Девони Ҳикмат”. / - Тошкент: “Наврўз”, 2018. – Б. 265.

⁴⁰ Яссавий, Хожа Аҳмад. / “Девони Ҳикмат”. / - Тошкент: “Наврўз”, 2018. – Б. 266.

Хулоса қилиб айтганда етти аъзо орқали нафс образини янада аниқроқ таниш, унинг мазмунига чуқурроқ етиш масаласини туркий тасаввуф шеърлятида илк бора Аҳмад Яссавий жиддий мавзу сифатида олиб кирганлигини кўришимиз мумкин ва бу албатта, энг мураккаб иш бўлган ўзлик (нафс) ни англаш, инсон ҳаёти моҳиятини тушуниш масаласида улкан фойдалар бериши шубҳасиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Баёнул фурқон фи таржиматил куръон. Куръони карим оятлари маъноларининг изоҳли таржимаси. Таржима ва изоҳлар муаллифи: Шайх Муҳаммадjon мулло Рустам ўғли (Мавлавий хожи Ҳиндистоний). Ҳозирги тилимизга табдил қилиб нашрга тайёрловчи, сўзбоши ва қавс ичидаги изоҳлар муаллифи: Сайфиддин Сайфуллоҳ. – Тошкент: Мунир нашриёти, 2022. – 830 б.

2. Яссавий, Хожа Аҳмад. / “Девони Ҳикмат”. / - Тошкент: “Наврўз”, 2018 й. 360 б.

3. Муҳаммад Ҳаким Термизий рисоалари. Таржимон: Ж.Чўтматов. – Тошкент: Мовороуннаҳр, 2017. – 440 б. 282 б.

4. Абу Ҳомид Ғаззолий. Тил офатлари ва ундан сақланиш йўллари: диний-маърифий / Абу Ҳомид Ғаззолий. – Тошкент: “Munir” нашриёти. 2021. – 240 б.

5. Чўтматов, Жўрабек. Имом Абу Исо Термизий: ҳати ва ижоди саҳифалари [Матн]: Ж.Чўтматов. – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси нашриёти, 2019. – 176 б. 104 б.

6. Ҳаким Термизий. Нодир асллар (Расул ҳадисларидаги нодир асллар). Таржимон: Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Т.: “Nilol-Nashr” 2021. – 360 б.

7. Муҳаммад Абдулҳай Лакҳнавий. Ғийбат ўзи нима?: диний-маърифий Муҳаммад Абдулҳай Лакҳнавий. Таржимон: Ёрқинжон Фозилов: – Тошкент: “Munir” нашриёти, 2021. – 272 б.